

УДК 336.242

JEL classification: J88; K32; R51

**ВОПРОСЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН (НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ)**

©*Мэтыкубов А. Д.,* Ташкентский архитектурно-строительный институт,
г. Ташкент, Узбекистан, *matyokubov85@bk.ru*

**ATTRACTING INVESTMENT IN INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
(FOR EXAMPLE, THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS)**

©*Met yokubov A.,* Tashkent Institute of Architecture and Construction,
Tashkent, Uzbekistan, *matyokubov85@bk.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются основные направления привлечения и совершенствование инвестиционной деятельности в условиях диверсификации производства промышленности строительных материалов и повышения ее экспортного потенциала.

Для привлечения и эффективного использования инвестиций необходим определенный инвестиционный климат.

Узбекистан характеризуется значительным повышением в последние годы доли иностранных инвестиций и стабильным приростом объемов производства.

Дальнейшее развитие инвестиционной деятельности обеспечит стабильное развитие промышленности строительных материалов, углубление кооперационной и интеграционной деятельности, конкурентоспособность и диверсификацию производимой продукции в отрасли.

Abstract. The paper studies the main priorities for attracting and improving investment activities in the conditions of diversification of production of the construction materials industry and increasing of its export potential.

To attract and use investments effectively, a certain investment climate is needed.

Uzbekistan is characterized by a significant increase in recent years in attracting foreign investment and a steady increase in production volumes.

Further developments of investment activities ensure a stable development of the construction materials industry; deepen cooperation and integration activities, competitiveness and diversification of products in the sector.

Ключевые слова: модернизация, инвестиции, иностранный капитал, человеческий капитал, привлекательность инвестиций, преференции, мировой рынок, инвестиционные проекты, основной капитал, удельный вес инвестиций.

Keywords: modernization, investment, foreign capital, human capital assets, investment attractiveness, preference, world market, investment projects, capital assets, specific weight of investment.

Инвестициям во все времена отводилось особое место в развитии экономики каждой страны. Инвестиционная политика сформировавшаяся за годы независимости в Узбекистане направлена на подъем экономики и повышения благосостояние населения. Инвестиции подразделяются на внутренние и внешние. Внутренние инвестиции — это собственные денежные средства каждого отдельного государства. А внешние инвестиции иностранные инвестиции под которым подразумевается внешние займы, кредиты и бонусы.

Основные требования к инвестициям — их разумное и эффективные использование. В экономической литературе имеется много различных терминов и понятий в отношении инвестиций.

Само понятие инвестиции означает вложения капитала с целью его дальнейшего возрастания или последующего его увеличения, т.е. это совокупность затрат материальных, трудовых и денежных ресурсов, направленных на расширенное воспроизводство основных фондов всех отраслей экономики.

Инвестиции в отличие от капитальных вложений выражают все виды имущественных и интеллектуальных ценностей, которые направляют в объекты экономических субъектов, в результате которой формируется прибыль (доход) или достигается иной полезный эффект [6].

Аналогичные определения:

- «Инвестирование может быть определено как долгосрочное вложение экономических ресурсов с целью создания и получения чистой прибыли в будущем превышающей общую начальную величину инвестиций» [8].

- «Инвестиции — долгосрочные вложения капитала в какое-либо предприятие с целью получения прибыли» [7].

- «Инвестиции — вложения капитала с целью получения прибыли в собственной стране или за рубежом в предприятиях разных отраслей, предпринимательских проектах, социально-экономические программы и инвестиционные проекты» [9].

При этом необходимо обратить внимание на то, что все определения говорят об инвестициях как о вложениях ресурсов с целью получения прибыли, тогда как под капитальными вложениями понимают только денежные средства, направленные на капитальное строительство. В настоящее время понимаются те экономические ресурсы, которые направляются на увеличение реального капитала общества. Это может быть связано с приобретением новых машин, зданий, транспортных средств, а также со строительством дорог, мостов и других инженерных сооружений. Сюда следует отнести и затраты на образование, здравоохранение, научные исследования и подготовку кадров.

Понятие инвестиции может относиться и к финансовым операциям, когда деньги меняются на ценные бумаги, а также к определенным действиям лиц, совершаемым с целью получения прибыли с риском утраты.

В современной экономической литературе термин «инвестиции» трактуется как долгосрочное вложение капитала внутри страны и за рубежом в виде различных форм инвестиций.

Для привлечения и эффективного использования инвестиций необходимы определенные условия, обычно называемые инвестиционный климат. В современной экономической литературе этот термин распространен весьма широко, однако четкого определения до сих пор нет. И это не случайно, поскольку само это понятие характеризуется весьма расплывчатыми качественными признаками состояния экономических систем. Отсутствие этого понятия, конечно, не означает, что его вообще не существует. Это говорит лишь о том, что понятие инвестиционный климат пока еще не сложилось в качестве

общепринятой научной категории, поскольку развитие такого направления протекает столь бурно, что научная мысль еще не выработала единого подхода к его теоретической трактовке.

Расплывчивость понятия «инвестиционный климат» постепенно привела к появлению в экономической литературе нового понятия — «инвестиционная привлекательность», механизм управления которой еще только формируется, а многие вопросы, в том числе методы оценки, остаются дискуссионными. Особенностью этого понятия является попытка измерить ее определенным набором показателей. Однако такие попытки каждый раз сталкиваются с нерешенностью сугубо теоретической проблемы определения этой экономической категории. Рассматривая эту проблему, часть авторов трактует понятие инвестиционный климат и инвестиционная привлекательность как тождественные. Другие считают, что инвестиционный климат — более широкое и емкое понятие, чем инвестиционная привлекательность. Третья группа авторов рассматривает инвестиционную привлекательность как один из результирующих показателей оценки инвестиционного климата. При этом они отмечают, что инвестиционный климат включает объективные возможности предприятий, отраслей, регионов и условия деятельности инвесторов, что позволяет сопоставлять эти понятия. Отсюда они приходят к выводу о том, что если инвестиционный потенциал превышает инвестиционный риск, то можно говорить о его инвестиционной привлекательности. В целом необходимо отметить, в сущности, все эти понятия и термины близки, только они отличаются по характеру действий и выполняемым действиям.

Экономика Узбекистана является одной из стабильных и устойчиво развивающихся экономик в мире, спотенциальными возможностями в контексте с богатой минерально-сырьевой базой и с выгодным географическим расположением, которое вызывает интерес иностранным инвесторам вкладывать свой капитал в экономику республики. С каждым годом создавая благоприятные условия для иностранных инвесторов, реализуя масштабные реформы во всех сферах общества, в частности, осуществление экономических реформ приобрел последовательный и устойчивый характер, на фоне увеличения отечественного производства и высокой инвестиционной активности продолжается усиление участия в мировом хозяйствовании.

Это выражается в значительном повышении привлечения иностранных инвестиций и стабильном приросте объемов производства. Стал более насыщен потребительский рынок, в несколько раз повысились реальные доходы населения.

Экономическая природа инвестиций многогранна. Она включает государственные и частные, материальные и нематериальные инвестиции, прямые и портфельные инвестиции, денежные и интеллектуальные инвестиции, валовые и частные инвестиции, прямые привлеченные инвестиции.

Таким образом, когда стоит вопрос об инвестициях, надо полагать, что она многоаспектная экономическая категория.

В экономической науке важное место отводится категории «инвестиции». Учитывая это, нами предлагается свой подход понятию «инвестиции». Так, под инвестициями надо понимать «широкую совокупность ресурсов, включая денежные ресурсы, финансовые ресурсы и материальные ресурсы»¹.

В настоящее время правительство республики уделяет особое внимание на развитие структурных преобразований в экономике целом, и в том числе в отрасли производства промышленности строительных материалов [5].

¹ Авторское определение

Как отметил глава государства Ш. М. Мирзиёев в рамках реализации Инвестиционной программы 2016 года, в экономику инвестировано более 16,6 млрд. долл. США, или на 9,6% больше, чем в 2015 году. Объем освоенных иностранных инвестиций и кредитов вырос на 11,3% и превысил 3,7 млрд. долл. США. Завершена реализация 164 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью 5,2 млрд. долл. США, в том числе освоено производство легковых автомобилей модели «Т-250» на АО «ДжиЭм Узбекистан», расширен цементный завод в Джизакской области, введены две парогазовые установки общей мощностью 900 МВт на Талимарджанской ТЭС и энергоблок по сжиганию высокозольного угля мощностью 150 МВт на Ангренской ТЭС» [1].

На развитие экономики и социальной сферы Республики Узбекистан организациями всех форм собственности в 2016 году использовано 49770,6 млрд. сум инвестиций в основной капитал (в долларовом эквиваленте 16782,3 млн. долл. США), или 107,7% к уровню 2015 года. Объем инвестиции в основной капитал увеличился по сравнению с 1991 годом в 4,2 раза, с 2000 г. — в 5,4 раза, с 2005 г. — 4,3 раза, с 2010 г. — на 170,1%, с 2017 г. — в 24 раз.

Более 57% инвестиций в основной капитал направлено на развитие следующих видов экономической деятельности: обрабатывающая промышленность — 18,1% от общего объема инвестиций в основной капитал, соответственно, горнодобывающая промышленность (14%), перевозка и хранение (11,6%), электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха (5,4%), оптовая и розничная торговля, ремонт моторных транспортных средств и мотоциклов (4,9%), образование (2,7%), здравоохранение и предоставление социальных услуг (2,3%), кроме всех видов деятельности — инвестиции в жилищное строительство (22,3%).

Удельный вес инвестиций в основной капитал по сравнению с 2015 годом в обрабатывающей промышленности увеличился на 5,3% от общего объема инвестиций, из которых:

- химическое производство — 3,9%,
- производство текстильных изделий и одежды — 1,4%,
- неметаллической минеральной продукции — 0,5%.

Соответственно, возросли инвестиции в следующие виды деятельности:

- перевозка и хранение — 2,6%,
- услуги по проживанию и питанию — 0,8%,
- водоснабжение, канализация, сбор и утилизация отходов — 0,3%.

Сократился удельный вес объема инвестиций в основной капитал горнодобывающий промышленности (на 8,9%), из них: сырой нефти и природного газа (7,9%); профессиональная, научная и техническая деятельности (1,1%), строительство (0,6%), финансовая и страховая деятельности (0,5%), искусство, развлечения и отдых (0,3%), информация и связь (0,2%) [4].

Таблица 1

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
 ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ [4] (в % к итогу)

	Годы			
	2005г.	2010г.	2015г.	2016г.
Инвестиции в основной капитал	100	100	100	100
Негосударственная собственность	69,1	78,2	83,7	83,4
Государственная собственность	30,9	21,8	16,3	16,6

По данным Таблицы 1, на долю предприятий и организаций негосударственных форм собственности в 2016 году приходилось 83,4% инвестиций в основной капитал. Этот показатель возрос с 2010 года на 5,2%. Основной объем инвестирования осуществляли предприятия и организации хозяйствующих субъектов и частной формы собственности — 61,4% и, соответственно возрос на 15,8%.

По инвестициям, направленным на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, наибольшие объемы освоены на следующих районах: Республики Каракалпакстан — 59,2%, Навоийской области — 57,8%, города Ташкент — 55,6% и Ташкентской области — 52,3%. В 2016 году объем инвестиций в основной капитал, направленный на новое строительство — 62,5%, на реконструкцию существующих объектов — 19,9%, на расширение — 0,6%, а также другие направления — 17,7%.

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в 2016 году являлись собственные средства предприятий и населения (53,0%), а на долю привлеченных средств, приходилось 47,0% инвестиций, по сравнению с 2010 годом собственные средства предприятий и населения возросли на 4,0%.

Удельный вес средств государственного бюджета составил 4,5% от общего объема инвестиций в основной капитал и снизился на 1,1% по сравнению с 2010 годом [4].

Доля банковской сферы и других заемных средств реального сектора экономики в 2016 году составила 11,1%, что на 0,7% меньше, чем в предыдущем году.

Удельный вес иностранных инвестиций и кредитов увеличился по сравнению с прошлым годом на 1,4%, составив 21,3% против 19,9% в 2015 году.

Инвестиции из государственного бюджета направлялись на выполнение адресной инвестиционной программы, целью которой являлась поддержка социальной сферы и систем жизнеобеспечения, развитие инфраструктуры Республики Узбекистан.

Наибольшие объемы средств из государственного бюджета в 2016 году были направлены на развитие: города Ташкент (18,4% всех инвестиций, финансируемых за счет средств государственного бюджета), Сырдарьинской области (13,6%), Ферганской области (12,3%), Ташкентской области (9,6%), Сурхандарьинской области (7,6%), Самаркандской области (7,3%), Навоийской области (6,5%).

Таблица 2

СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
 ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ [4]

	Годы			
	2005г.	2010г.	2015г.	2016г.
Инвестиции в основной капитал — <i>всего</i>	100	100	100	100
в том числе финансируемые за счет средств:				
республиканского бюджета	12,3	5,6	4,5	4,5
предприятий и населения	57,4	49,0	52,9	53,0
кредитов банка и других заемных средств	3,8	9,7	11,8	11,1
иностранных инвестиций и кредитов	21,7	28,3	19,9	21,3
внебюджетных фондов, включая фонд реконструкции и развития, фонд мелиоративного улучшения состояния орошаемых земель	4,8	7,4	x	X
государственных целевых фондов, включая фонд реконструкции и развития детского спорта	x	x	10,9	10,1

Как показывают данные Таблицы 2, фактически на реализацию государственных целевых программ в 2016 году использовано 2362,6 млрд. сум, из них 43,3% инвестиций, освоено за счет фонда реконструкции, капитального ремонта и оснащения общеобразовательных и медицинских учреждений (1021,7 млрд. сум): соответственно 37,7% за счет республиканского дорожного фонда (891,1 млрд. сум), 11,7% за счет фонда развития материально-технической базы ВУЗов (276,4 млрд. сум), 7,3% за счет фонда мелиоративного улучшения состояния орошаемых земель (173,4 млрд. сум).

Иностранные инвестиции и кредиты в основной капитал является важным направлением инвестиционной политики Узбекистана.

В 2016 году объем освоенных иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал составил 10611,4 млрд. сум или 114,5% к уровню прошлого года (в долларовом эквиваленте 3578,1 млн. долл. США), доля их в общем объеме инвестиций составила 21,3%. В 2017 году — 2,5 млрд. долл. Доля иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал в ВВП в 2016 году составила 5,3% и возросла с прошлым годом на 0,5%.

Предприятиями с участием иностранного капитала освоено 6587,5 млрд. сум, или 62,1% к общему объему инвестиций из-за рубежа [4].

Доля прямых иностранных инвестиций и кредитов в основной капитал в ВВП в 2016 году составила 3,7%.

В результате реализуемых мер по дальнейшему формированию благоприятного инвестиционного климата и повышению инвестиционной привлекательности, объемы освоенных прямых иностранных инвестиций и кредитов в 2016 году увеличились на 7,5%, составив 7353,7 млрд. сум. (в долларовом эквиваленте 2479,6 млн. долл. США) или 14,8% от общего объема инвестиций.

В 2000 году объем прямых иностранных инвестиций и кредитов, составил 105,2 млн. долл. США или 3,4% от общего объема инвестиций в основной капитал, 2005 году 422,6 млн. долл. США или 14,9%, 2010 году 2454,7 млн. долл. США или 25,3%.

Таблица 3

ОБЪЕМ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ И КРЕДИТОВ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
 ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ[4]

	2015 г.		2016 г.	
	млрд. сум	в % к итогу	млрд. сум	в % к итогу
Всего	8309,5	100	10611,4	100
сельское, лесное и рыбное хозяйство	64,8	0,8	171,8	1,6
горнодобывающая промышленность	4350,9	52,4	3296,6	31,1
обрабатывающая промышленность	469,6	5,8	2905,4	27,4
электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха	1119,1	13,5	1306,3	12,3
водоснабжение, канализация, сбор и утилизация	144,1	1,7	318,8	3,0
перевозка и хранение	1088	13,1	1390,9	13,1
информация и связь	620,7	7,5	761,3	7,2
здравоохранение и предоставление социальных услуг	62,9	0,8	182,9	1,7
прочие виды деятельности	389,4	4,4	277,4	2,6

По данным Таблицы 3, значительные объемы иностранных инвестиций и кредитов в 2016 году освоены по следующим видам экономической деятельности:

добыча сырой нефти и природного газа 31,0% от общего объема иностранных инвестиций и кредитов;

химическое производство (15,8%);

перевозка и хранение (13,1%);

электроснабжение, подача газа, пара и кондиционирование воздуха (12,3%);

информация и связь (7,2%);

производство текстильных изделий и одежды (4,7%);

водоснабжение, канализация, сбор и утилизация (3,0%).

Использование иностранных инвестиций и кредитов в отдельных видах экономической деятельности характеризуется следующими данными:

В воспроизводственной структуре новое строительство и расширение за счет иностранных инвестиций и кредитов возросло на 9,6% по сравнению с соответствующим периодом 2015 года, доля их в общем объеме иностранных инвестиций и кредитов составила 80,5%.

Отмечая позитивные сдвиги в наращивании масштабов инвестиционного обеспечения потребностей предприятий республики следует отметить, что управление этими процессами в отдельных отраслях, в том числе в строительном производстве, встречает на своем пути немало трудностей. Самой важной проблемой на пути совершенствования механизма управления инвестиционным обеспечением потребностей предприятий республики является недостаточность долгосрочных иностранных и внутренних инвестиций.

По нашему мнению, совершенствование инвестиционной деятельности в условиях диверсификации производства промышленности строительных материалов зависит от ниже перечисленных решений задач:

- формирование инвестиционной инфраструктуры отрасли, обеспечивающей наиболее эффективное бесперебойное осуществление инвестиционных процессов;

- преимущественное развитие важнейших отраслей производства, обеспечивающих научно-технический и социальный прогресс, ускоренное развитие всего народного хозяйства и выход на передовые рубежи в мировом промышленном производстве;

- совершенствование нормативно-правовой базы осуществления инвестиционной деятельности, развитие отношений собственности и поиска наиболее рационального сочетания в научно-технической и инновационной сферах.

- улучшение маркетинговой деятельности и специализация различных звеньев производство строительных материалов, разработать специальные программы по производству конкурентоспособных, импортозамещаемых и экспортоориентированных продукции;

- реструктуризация и ликвидация неэффективно работающих предприятий отрасли с высоким уровнем избыточных мощностей;

- повышение конкурентоспособности предприятий стройиндустрии за счет введения жесткого режима экономии, стимулирования снижения затрат за счет сокращения материалоемкости и энергоемкости производства;

- обеспечение стабильность и бесперебойность работы, замещение изношенное оборудование на высокотехнологического и энергосберегающего оборудование сокращению энергоемкости и внедрению эффективной системы энергосбережения;

-улучшение организацию труда и производства, действенность применяемых систем стимулирования, обучение кадров, повышение квалификации и улучшение структуры кадров;

-разработка специальных программ занятости, сочетающих профессиональную подготовку. Необходимо обеспечить разумную занятость трудовых ресурсов в промышленности строительных материалов, внедрение новых технологий, совершенствование методов управления;

- проведение реинжининга организационно-технологического механизма осуществления экспертизы в целях построения качественно иной структуры обеспечения проектирования, направленной на развитие и совершенствование инновационных методов управления инвестиционными проектами в производстве строительных материалов [4].

Таким образом, дальнейшее развитие инвестиционной деятельности обеспечить стабильное развитие промышленности строительных материалов, углубления кооперационной и интеграционной деятельности, конкурентоспособность и диверсификации производимой продукции в отрасли.

Источники:

(1). Доклад Президента Республики Узбекистан Ш. М. Мирзиёева на заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан, посвященный итогам социально-экономического развития страны в 2016 году и важнейшим приоритетным направлениям экономической программы на 2017 год. Режим доступа: clck.ru/Do6qS

(2). Статистические сборники Республики Узбекистан. Режим доступа: clck.ru/Do6qx

(3). Энциклопедический словарь бизнесмена. Менеджмент. Маркетинг. Информатика. Киев: Техника. 1993. 856 с.

Sources:

(1). Report of the President of the Republic of Uzbekistan Sh. M. Mirziyeva at a meeting of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan on the results of the country's social and economic development in 2016 and the most important priority areas of the economic program for 2017. Access mode: clck.ru/Do6qS

(2). Statistical collections of the Republic of Uzbekistan. Access mode: clck.ru/Do6qx

(3). The encyclopedic dictionary of a businessman. Management. Marketing. Computer science. Kiev: Technology. 1993. 856 p.

Список литературы:

1. Хашимова Н. А. Инвестиционный потенциал. Национальная энциклопедия Узбекистана. Ташкент: 2014.

2. Фоломьев А. Н. Переход к инновационному типу развития экономики: кейз-стади. М.: Изд-во РАГС, 2011. 38 с.

3. Нуриббетов Р. И. Роль инвестиций в развитии производства промышленности строительных материалов // Вопросы экономики и управления. 2015. №2. С. 6-10.

4. Бочаров В. В. Инвестиции. СПб.: Питер; 2008, С. 9.

5. Мелкумов Я. С. Организация и финансирование инвестиций. М.: ИНФРА-М, 2002. 248 с.

6. Благодатин А. А., Лозовский Л. Ш., Райзберг Б. А. Финансовый словарь. М.: ИНФРА-И, 2007, С. 122.

7. Зиядуллаев У. С. Формирование системы национальной экономической безопасности при взаимодействии с международным рынком капитала // Российский внешнеэкономический вестник. 2017. №. 7.

8. Отажонов Ш. И. Совершенствование инфраструктуры инновационной деятельности в Узбекистане: состояние, проблемы и перспективы // Проблемы современной экономики. 2017. №. 1 (61).

9. Абдуллаева Ш. Р. Повышение эффективности инвестиций в развитие регионов Узбекистана // Потенциал современной науки. 2017. №. 1. С. 99-102.

10. Ерматов И. Т. Актуальные проблемы повышения инновационного потенциала Узбекистана // Актуальные проблемы гуманитарных и социально-экономических наук. 2017. Т. 5. №. 11. С. 70-73.

References:

1. Hashimova, N. A. (2014). Investment potential. National encyclopedia of Uzbekistan. Tashkent.

2. Folomjev, A. N. (2011). The transition to an innovative type of economic development: the key stage. Moscow: Publishing House RAGS, 38.

3. Nurimbetov, R. I. (2015). The role of investment in the development of the production of the building materials industry. *Issues of Economics and Management*, (2). 6-10.

4. Bocharov, V. V. (2008). Investments. St. Petersburg: Peter, 9.

5. Melkumov, Ya. S. (2002). Organization and financing of investments Moscow: INFRA-M, 248.

6. Blagodatin, A. A., Lozovsky, L. Sh., Raizberg, B. A. (2007) Financial Dictionary. Moscow: INFRA-M, 122.

7. Ziyadullaev, U. S. (2017). Formation of the system of national economic security in interaction with the international capital market. *The Russian Foreign Economic Journal*, (7).

8. Otognov, Sh. I. (2017). Improvement of innovation infrastructure in Uzbekistan: state, problems and prospects. *Problems of modern economy*, 1 (61).

9. Abdullaeva, Sh. R. (2017). Increasing the effectiveness of investments in the development of the regions of Uzbekistan. *Potential of modern science*, (1). 99-102.

10. Ermatov, I. T. (2017). Actual problems of increasing the innovative potential of Uzbekistan. *Actual problems of humanitarian and socio-economic sciences*, 5 (11). 70-73.

Работа поступила
в редакцию 10.06.2018 г.

Принята к публикации
14.06.2018 г.

Ссылка для цитирования:

Мэтыкубов А. Д. Вопросы привлечения инвестиций в промышленности Республики Узбекистан (на примере производства строительных материалов) // Бюллетень науки и практики. 2018. Т. 4. №7. С. 379-387. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/metyokubov> (дата обращения 15.07.2018).

Cite as (APA):

Metyokubov, A. (2018). Attracting investment in industry in the Republic of Uzbekistan (for example, the production of building materials). *Bulletin of Science and Practice*, 4(7), 379-387.